

tiykarǵı basqıshları: paleozoy fundamentiniń qalıplesiwi, mezozoy dáwirindegi shógiw processleri, yura dáwirindegi sedimentaciya, alp tektonikalıq aktivligi.

Bul procesler nátiyjesinde aymaqta bir qatar strukturalıq elementler qalıplesken. Assakeaudan batıǵında tómendegi strukturalıq elementler ajratıladı: antiklinal kóterilmeler, sinklinal zonalar, tektonikalıq jarılıwlar, bloklı strukturalar.

Aymaqtaǵı tiykarǵı neft-gaz kánleri antiklinal strukturalar menen baylanıslı. Olar tektonikalıq sıǵılıw procesleri nátiyjesinde payda bolǵan. Tiykarǵı perspektivalı antiklinal maydanlar: Djel, Ergazi, Kumoy, Karaaudan, Shaxpaxti. Bul strukturalar kollektor qatlamlarınıń joqarǵı bóliminde uglevodorodlardıń toplanıwına qolaylı sharayat jaratadı (súwret).

Aymaqta arqa-batıs hám qubla-shıǵıs baǵdarında rawajlanǵan jarılıwlar keń tarqalǵan. Bul jarılıwlar kollektor qatlamlarınıń jaylasıwına, uglevodorod migraciyasına, strukturalıq qaqqanlardıń qalıplesiwine tásir etedi. Ayırım jaǵdaylarda jarılıwlar ekranlawshı faktor sıpatında da kórinedi.

Yura dáwiri shóğindileri strukturalıq jaqtan quramalı dúziliske iye bolıp, olardıń qalınlıǵı hám tarqalıwı aymaq boyınsha sezilerli dárejede parıqlanadı. Tómeni yura qatlamları qumtas kollektorlardıń keń rawajlanıwı, strukturalıq emes qaqqanlardıń bar ekenligi menen sipatlanadı. Orta yura dáwiri shóğindilerinde saz hám alevrolit qatlamları ústemlik etedi, qaplawshı jınıslar jaqsı rawajlanǵan. Joqarǵı yura dáwiri

Súwret: Assakeawdan batiginin strukturaliq-geologiyaliq modelleri: a) tómeni yura shógindileri túbi boyınsha; b) tómeni yura shógindileri ústi boyınsha; c) orta yura shógindileri ústi boyınsha; d) joqarğı yura shógindileri ústi boyınsha qatlamlarında karbonat-terrigen kompleksler, antikal kollektor zonaları, joqarı filtraciyalıq-sıyımlılıq qásiyetleri baqlanadı.

Tektonikalıq háreketler ulevodorod jıynaqlarının qalıplesiwinde áhmiyetli rol atqaradı. Tektonikalıq faktorlardın tiykarğı tásirleri: strukturalıq tutqıshlardın payda bolıwı, ulevodorod migraciyası jollarının qalıplesiwi, kollektor qatlamlarının deformaciyası, jarılıwlar arqalı gaz ağımlarının háreketi bolıp tabıladı. Antikalinal strukturalar ulevodorodlardın toplanıwı ushın eń qolaylı obyektler esaplanadı. Al tektonikalıq jarılıwlar bolsa ayırım jaǵdaylarda ekranlawshı tosqın, migratsiya kanalı, kollektorlardı ajratıwshı faktor sıpatında kórinedi.

UTN-2D ham UTN-3D seysmikaliq izertlewleri Assakeaudan batiginiŇ strukturaliq duzilisini aniqlawda ulken ahmiyetke iye boldi. Seysmikaliq magliwmatlar tiykarinda strukturaliq kartalar, jariliw zonalari, kollektorlardin qaliniq kartalari, perspektivali obyektler aniqlandi. 3D modellestiriw natijesinde burgilaw ushin jaŇa perspektivali noqatlar usimis etildi.

Tektonikaliq tarepten qolay jaylasqan strukturalar jaŇa neft-gaz obyektlerin aniqlaw ushin perspektivali esaplanadi.

Juwmaq: Assakeaudan progibi quramali tektonikaliq duziliske iye iri strukturaliq element esaplanadi. Aymaqtagi tiykarigi neft-gaz juyindilari antiklinal strukturalar menen baylanisli. Tektonikaliq jariliwlar uglevodorodlardin migraciyasi ham toplaniwinda ahmiyetli rol oynaydi. Yura shogindileri strukturaliq jaqtan har qiyli rawajlangan bolip, kollektor qatlamlariniŇ tarqalivi tektonikaliq faktorlarqa baylanisli. UTNM-2D ham UTNM-3D seysmik izertlewleri jaŇa perspektivali obyektlerdi aniqlaw imkaniyatini berdi. Zamanagoy strukturaliq-geologiyaliq analizler geologiyaliq-izlew jumislariŇin natijeliligini artiradi.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Векманов Н.У. Особенности геологического строения юрских отложений Ассакеевского прогиба и условия формирования залежей углеводородов. – Ташкент, 2026.
2. Галкин В.И. Региональная тектоника нефтегазоносных бассейнов. – Москва, 2019.
3. Ершов С.В. Геология нефти и газа. – Москва: Недра, 2015.
4. Абидов А.А. Геология и нефтегазоносность Устюрта. – Ташкент, 2018.
5. Рыбальченко В.В. Структурная геология нефтегазоносных регионов. – Санкт-Петербург, 2017.
6. Казаненков В.А. Геологическое моделирование нефтегазовых месторождений. – Москва, 2021.
7. Акрамходжаев А.М. Основы тектоники нефтегазоносных бассейнов. – Ташкент, 2020.
8. Долгополов Ф.Г. Литология и тектоника юрских отложений Устюрта. – Москва, 2016.